

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

КУРБАНБАЕВА МУНАВВАРА КОЗИБОВНА

Независимый научный сотрудник кафедры «Национальная идеология, основы духовности и правовое обучение»
Каракалпакского государственного университета

Узбекистан издавна является страной, расположенной в геополитическом регионе с сильными традициями исторической государственности, а значит, и богатым духовным наследием и идеологическими концепциями. Этот исторический процесс не шел гладко, а состоял из взаимных обменов взлетами и падениями. Но самое приятное то, что он пережил два великих периода Возрождения, которые оказали жизненно важное влияние на мировую цивилизацию. То есть мы нация, живущая в обществе, пропитанном влиянием огромной исторической, духовной и идеологической среды.

Влияние идеологической и духовной среды в гражданском обществе огромно. В истории

нашей страны период независимости был периодом совершенно нового развития. В этот период преобладали идеи национального самосознания, национальной свободы, национальной независимости и национальной духовности. Эти идеи потребовались в первые десятилетия независимости. Это время было временем для независимого Узбекистана, чтобы встретиться с миром, своим миром, миром, чтобы признать и признать его.

В новую эпоху Узбекистана возникли совершенно новые идеологические и духовные требования к гражданскому обществу. Эти требования являются требованием адаптироваться к уровню развития современных

развитых стран, занять лидирующие позиции во всех областях. Потому что становится все более очевидным, что государство, не развивающееся в гармонии с мировым сообществом, в конце концов обречено. В то же время Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев выступил с новыми идеями, которые являются важным фактором формирования сильного гражданского общества в Узбекистане. В результате мощных экономических и духовных реформ, проводимых сегодня в Узбекистане, ожидается, что они окажут положительное влияние на дальнейшее совершенствование и развитие гражданского общества и послужат прочной основой. В результате проводимых глобальных реформ в нашей стране наблюдается развитие уровня жизни, образа мышления, политических и духовных взглядов народа. Духовные пороки ведут к возникновению идейно-духовных проблем. Потому что, «духовные пороки неизбежно будут связаны с человеческими экономическими,

политическими, правовыми, культурными, социально-духовными и духовными связями. Замечено, что многие типы духовных дефектов возникают у человека только по экономической причине. «Хозяйственная депривация ведет к возникновению и развитию в человеке многих пороков, таких как воровство, ложь, агрессия, нарушение закона, лень». Настоящей пищей для духовных идей может служить восточное философское мышление, согласно которому духовные идеи представляют собой совокупность понятий, представлений, взглядов, мнений и принципов, воздействующих на разум, внутренний мир и сердце человека. Поскольку основным объектом духовных идей является человек, в них будут содержаться самые благородные, многообещающие и многообещающие идеи. Человек, то есть гражданин, является составной частью общества, а граждане образуют общество. Естественно, что человеческая проблема сама по себе становится социальной

проблемой. Для быстрого развития социального развития страны "Человеческое достоинство превыше всего!" мы должны последовательно применять этот принцип в жизни.

Нет сомнения, что проводимые в новом Узбекистане реформы сыграют важную роль в решении идейных и духовных проблем. Воспитание молодого поколения, способного бороться с вышеназванными пороками, вооружение его современными знаниями, орошение их юных сердец высокими духовными

ценностями, унаследованными от предков, создание в Узбекистане современной системы образования, достижение устойчивого экономического роста является ключ к высокому развитию. Если уровень духовного совершенства не соизмерим с материальным достатком, общество не будет считаться совершенным. Одним из главных условий формирования реального гражданского общества является решение идейно-духовных проблем указанными выше способами.

Список литературы:

1. О.Мусурмонкулов, Ижтимоий-маънавий муаммолар ва уларнинг ечимлари, Тошкент, Маънавият, 2015, 21 - 6.
2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
3. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
4. IB Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019

5. IB Jolibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Sustainable Development and Economics 1 (1 ...), 2017)
6. IB Jolibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europäische Fachhochschule 1 (1), 400-402, 2015